

Program Studi Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN di
Desa Minggir Sari

Nickholas Hartono

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Nicoohartono.nh@gmail.com

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa (UU Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 12) Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya yaitu menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Dan pemberdayaan masyarakat mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa Implementasi UU Desa tidak hanya membawa sumber pendanaan pembangunan bagi desa, namun juga memberi lensa baru pada masyarakat untuk mentransformasi wajah desa. UU Desa lebih pada pendekatan pemberdayaan masyarakat yang memosisikan masyarakat desa sebagai subyek (pelaku utama) dan tidak hanya sekedar obyek (sasaran) saja. Melalui pemberdayaan masyarakat Desa diharapkan mampu membawa perubahan nyata sehingga harkat dan martabat mereka pulih kembali. Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat, bermotifkan pemandirian (keberdikarian), maka mampu membangkitkan kemampuan self-help untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (modernisasi) yang mengacu pada cara berpikir, bersikap, berperilaku untuk maju. Sehingga tercapai desa yang maju, mandiri dan masyarakatnya sejahtera lahir maupun batin sesuai harkat martabatnya. Pengalaman yang baik dari program pemberdayaan masyarakat dalam implementasi UU Desa yaitu meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kegiatan pembangunan desa. Partisipasi dan swadaya masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan cukup tinggi. Hasil dan dampaknya, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan cukup nyata. Biaya kegiatan pembangunan relatif lebih murah dibandingkan jika dilaksanakan pihak lain. Keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangannya cukup kuat

Kunci : Peraturan Desa ; Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ; Pembangunan

Pendahuluan

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dipakai sebagai pengganti nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), yang dideklarasikan pada tanggal 21 Juli 2000 melalui forum Musyawarah Temu LKMD Tingkat Nasional di Bandung yang diikuti oleh para utusan LKMD se-Indonesia. Peserta hadir dengan membawa mandat penuh dari provinsinya masing-masing untuk mempelajari, menelaah dan membuat kesepakatan-kesepakatan nasional tentang keberadaan lembaga sosial kemasyarakatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa/kelurahan. Dalam forum musyawarah temu LKMD tingkat nasional tersebut akhirnya terjadi kesepakatan Nasional yang dikenal dengan “Deklarasi Bandung” memuat 2 (dua) hal yang sangat fundamental yakni: 1. Merubah nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan (LKMD/K) menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). 2. Terbentuknya Asosiasi LPM secara nasional dengan diawali terbentuknya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LPM. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) adalah Lembaga Kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat desa, merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat desa, yang bertujuan untuk meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendali pembangunan, meningkatnya kemampuan masyarakat sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) terutama dalam bidang agrobisnis dan pariwisata, Meningkatkan ekonomi kerakyatan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dalam pembangunan desa/kelurahan LPMD/K merupakan mitra kerja dari pemerintah desa/kelurahan. Pemerintah desa/kelurahan adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa/kelurahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang mempunyai peran penting dalam pembangunan desa. Kepala desa/lurah mempunyai kedudukan sebagai pimpinan Pemerintah Desa/kelurahan dan unsur penyelenggara pemerintahan desa/kelurahan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Masalah yang mendesak untuk diselesaikan adalah bagaimana membangun kelurahan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, termasuk sumber daya manusia sehingga bermanfaat bagi kelurahan. Upaya yang penting untuk dilakukan agar masyarakat Kelurahan mampu bertanggung jawab dan mengelola sumberdaya yang dimiliki adalah penumbuhan kapasitas organisasi lokal agar dapat menentukan kebutuhan, tujuan dan aspirasi serta mengambil kebutuhan yang berdampak pada peningkatan kondisi hidupnya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi: penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat; penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat; penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup; pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja; pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan pendukung media

komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat. Keberadaan organisasi lokal seperti LPM ini sangat diperlukan untuk menghindari akses negatif dari pembangunan yang dilaksanakan secara top down.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dan pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. LPM merupakan lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dan pemerintah kelurahan (Keppres No. 49 Tahun 2001). Tujuan dibentuknya LPM adalah sebagai mitra pemerintah desa dan pemerintah kelurahan di bidang pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan tindak lanjut) dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Kedudukan LPM baik di desa maupun di kelurahan bersifat lokal dan secara organisasi berdiri sendiri. Tugas pokok LPM adalah (1) menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, (2) menggerakkan swadaya gotongroyong masyarakat, (3) melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Berkaitan dengan tugas yang diembannya, LPM mempunyai fungsi: (1) penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa dan kelurahan, (2) pengkoordinasian perencanaan pembangunan, (3) pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan, (4) perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu, (5) penggalan dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di desa dan kelurahan. Hubungan kerja LPM dengan lembaga lainnya, yaitu (a) LPM bersama Lurah/kelurahan dalam menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan. Lurah/kelurahan bersama LPM dalam menggerakkan serta meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan dan menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat, (b) LPM dan BPD mempunyai hubungan tidak langsung, dimana rencana pembangunan hasil musyawarah LPM diajukan kepada BPD oleh Lurah untuk mendapatkan permufakatan, (c) LPM mengkoordinasikan dan memadukan usulan rencana yang disampaikan oleh Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) untuk dimusyawarahkan dalam rapat LPM, sedangkan dalam pelaksanaannya LPM bersama RT/RW menggerakkan peran serta masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif, yaitu memberikan gambaran mengenai data hasil penelitian yang menggunakan jenis data penelitian Kualitatif, yang dilaksanakan di Desa Minggirsari. Penelitian ini di fokuskan pada peran LPM dalam pembangunan yang dikaji melalui kemampuan pengurus LPM sesuai dengan fungsi LPM itu sendiri yaitu: peran LPM dalam perencanaan pembangunan, peran menggerakkan partisipasi masyarakat, kemampuan mengevaluasi kegiatan pembangunan. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah: Kepala Desa dan Perangkat Desa , tokoh masyarakat.

Hasil Penelitian & Pembahasan

Fokus penelitian ini adalah peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Minggirsari sesuai tugas dan fungsinya, yaitu: menyusun rencana pembangunan

yang partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Pengkajian untuk mengetahui peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah kemampuan dalam merencanakan pembangunan, dapat dijelaskan bahwa keterlibatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam proses perencanaan program, hanya terlihat pada proses perencanaan program penguatan kelembagaan tingkat Kelurahan. Keterlibatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan lebih pada bentuk keikutsertaan dalam setiap pertemuan yang diadakan untuk membahas rencana kegiatan, sedangkan dalam bentuk penyampaian gagasan, dan pikiran lebih didominasi oleh pemerintah Desa. Keterlibatan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa juga tidak terlepas dari kedudukan organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai penanggung jawab operasional pelaksanaan kegiatan. Sebaliknya, pada program pembangunan yang ada di Desa Minggirsari peran dan keterlibatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan tidak nampak, tidak adanya inisiatif untuk menyusun proposal rencana pembangunan sarana yang diusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Blitar yang berasal dari Desa, penyusunan rencana kegiatan langsung dilaksanakan oleh masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah, tokoh masyarakat dan masyarakat yang ada tanpa ada peran dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Penyusunan rencana kegiatan program pembangunan dilakukan langsung oleh masyarakat dan kepala lingkungan yang disesuaikan dengan pedoman umum yang ada, untuk membantu masyarakat dalam menyusun rencana kegiatan.

Untuk mewujudkan hal ini, maka pola pengembangan masyarakat yang digunakan adalah metode partisipatif, karena partisipasi merupakan salah satu alternatif yang diutamakan dalam pengembangan masyarakat. Dengan menggunakan metode partisipatif, terdapat tiga tahapan penting yang digunakan dalam menyusun program peningkatan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Minggirsari, dimana pada setiap tahapan tersebut yang berperan sebagai aktor utama adalah masyarakat, tokoh masyarakat, pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Minggirsari, serta pemerintah kecamatan dan pemerintah desa.

Tahapan-tahapan kegiatan yang dilaksanakan adalah:

a. Identifikasi Potensi, Masalah dan kebutuhan Masyarakat Potensi masyarakat adalah segala sesuatu yang dimiliki masyarakat yang dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang berkembang dan waktu ke waktu dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya. Sehubungan dengan pelaksanaan kajian ini, penggalan informasi mengenai potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dilakukan melalui pendekatan observasi lapangan, wawancara dan diskusi, dan petikan wawancara dan diskusi serta observasi lapangan yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian ini, dapat dikenali adanya potensi yang dimiliki oleh masyarakat yang dapat dimanfaatkan sehubungan dengan peningkatan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Minggirsari di lokasi penelitian, antara lain:

1. Faktor sosial budaya masyarakat yang gemar bergotong-royong untuk membantu sesama warga yang membutuhkan.
2. Adanya kepatuhan masyarakat kepada tokoh formal maupun informal.

3. Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Minggirsari dilahirkan melalui suatu proses yang sangat demokratis, karena dipilih oleh masyarakat secara langsung.

4. Secara yuridis formal, keberadaan lembaga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Minggirsari mempunyai landasan yang cukup kuat karena diatur dalam Keputusan presiden dan peraturan daerah.

Pada tahap-tahap awal setelah memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis, masih diperlukan kegiatan pendampingan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Kegiatan pendampingan dilaksanakan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi potensi dan permasalahan dalam rangka pengembangan masyarakat.

2. Teknik menggali swadaya gotongroyong masyarakat dalam mendukung program pengembangan masyarakat.

3. Menghimpun aspirasi masyarakat untuk penyusunan program pengembangan masyarakat.

4. Memfasilitasi program pengembangan masyarakat yang melibatkan berbagai pihak.

5. Pengendalian pelaksanaan program pengembangan masyarakat Kegiatan pendampingan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat ganda.

Disatu sisi pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dapat mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan dan di sisi lain akan terjadi sosialisasi fungsi dan tugas pokok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan baik kepada pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan maupun kepada masyarakat. Dengan tersosialisanya fungsi dan tugas pokok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan kepada masyarakat, diharapkan akan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk memfungsikan lembaga ini untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat khususnya yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat.

Kesimpulan

1. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa (UU Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 12)

2. UU Desa diimplementasikan melalui pemberdayaan masyarakat, Desa diharapkan mampu membawa perubahan nyata sehingga harkat dan martabat mereka pulih kembali. Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat, bermotifkanemandirian (keberdikarian), sehingga mampu membangkitkan kemampuan self-help. untuk meningkatkan kualitas hidup

masyarakat (modernisasi) yang mengacu pada cara berpikir, bersikap, berperilaku untuk maju.

3. Pengalaman yang baik dari program pemberdayaan masyarakat dalam implementasi UU Desa yaitu meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kegiatan pembangunan desa. Partisipasi dan swadaya masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan cukup tinggi. Hasil dan dampaknya, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan cukup nyata. Biaya kegiatan pembangunan relatif lebih murah dibandingkan jika dilaksanakan pihak lain. Keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangannya cukup kuat.

Daftar Pustaka

- Adi Rukminto, I. 2003. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas, Pengantar pada pemikiran dan Pendekatan Praktis, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Budiman, Arif. 1995. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: PT. Gramedia Pusataka Utama
- Gibson, Ivancevich dan Donely. 1994. Organisasi dan Manajemen. Erlangga. Jakarta.
- Gunardi & Sarwititi Sarwoprasodjo. 2003. Pengantar Pengembangan Masyarakat Institut Pertanian Bogor.
- Hasibuan Malayu, S.P. 1999. Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktifitas. Bumi Aksara. Jakarta.
- Khairuddin, H. 1992. Pembangunan Masyarakat, Tinjauan Aspek Sosiologi, Ekonomi dan Perencanaan. Penerbit Liberty. Yogyakarta.
- Ketaren, Nurlela. 2008. Aministrasi Pembangunan, USU: Word Press Moleong, Lexi J. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Ramaja Rosdakarya.
- Mubyarto, dkk. 1994. Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal. P3PK UGM. Aditya Media. Yogyakarta.
- Narwoko, Dwi dan Bagong Suyanto. 2004. Sosiologi Teks Pengantar dan erapan. Jakarta: Prenada Media.
- Soekanto. 2003. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tonny, Fredian & S.Oetomo, Bambang. 2003. Pengembangan Kelembagaan dan Modal Sosial, Modul SEP-51C. Jurusan Ilmuilmu Sosial Ekonomi. Fakultas Pertanian IPB dan Program Pasca Sarjana IPB.
- Suroto. 1983. Strategi Pembangunan dan Perencanaan Tenaga Kerja, Yogyakarta: Gajamadah University.
- Simanjuntak, P.J. 1985. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta. Lembaga Penerbit FE UI.
- Syaukat, Yusman dan Hendrakusumaatmadja, Sutara. 2002. Pengembangan Ekonomi Berbasis Lokal.
- Winkel W.S. 1994. Psikologi Pengajaran. Penerbit PT. Gramedia. Jakarta